

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595182>

УДК 614.847

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СФЕРЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Д.Н. Долгих,
магистрант

С.Г. Аксенов,

д.э.н., проф.,

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический
университет,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные преимущества использования беспилотных летательных аппаратов в сфере пожаротушения. В тексте освещается применение беспилотных летательных аппаратов с точки зрения разных аспектов. Особое внимание уделено рассмотрению вопроса в плоскости лесных пожаров и пожаротушения в условиях многоэтажной застройки. Главное внимание обращается на возможность снижения процента человеческих потерь и экономических расходов. Также в статье упоминаются нюансы конструирования аппаратов в зависимости от цели использования.

Ключевые слова: пожаротушение, беспилотные летательные аппараты, мониторинг местности, лесные пожары, пожарная техника, мобильная авиация

PROSPECTS FOR USING UNMANNED AIRCRAFT IN THE FIREFIGHTING SPHERE

D.N. Dolgikh,
undergraduate

S.G. Aksenov,

Doctor of Economics, Professor,

FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa

Annotation: This article discusses the main advantages of using unmanned aerial vehicles in the field of firefighting. The text highlights the use of unmanned aerial vehicles from the point of view of various aspects. Particular

attention is paid to the consideration of the issue in the plane of forest fires and fire extinguishing in multi-storey buildings. The main attention is paid to the possibility of reducing the percentage of human losses and economic costs. The article also mentions the nuances of designing devices, depending on the purpose of use.

Keywords: fire fighting, unmanned aerial vehicles, terrain monitoring, forest fires, fire fighting equipment, mobile aviation

В настоящее время происходит повсеместное внедрение беспилотных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу пожарной безопасности. Рассмотрение основных преимуществ внедрения данных технологий в эту сферу является актуальным вопросом в наши дни. Существует множество видов пожарной техники, которые были разработаны и приспособлены непосредственно для тушения пожаров. Однако большая их часть была сконструирована в начале прошлого века, вследствие чего наблюдается четкая тенденция устаревания пожарной техники, а ее применение – неэффективным.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все больше участвуют в нашей повседневной жизни. Применение данных технологий во многих сферах деятельности человека способно в обозримом будущем существенно изменить принцип реагирования на сообщения о пожарах и чрезвычайных ситуациях, в том числе. Анализ существующих решений показывает, что на данный момент наиболее продвинутыми являются беспилотные аппараты военного назначения. Но это, в основном, аппараты самолетного типа. Такие БПЛА требуют значительного пространства для взлета и посадки. В воздухе их маневренность тоже оставляет желать лучшего. Поэтому такие БПЛА малоприспособлены в условиях мегаполисов или промышленных объектов. К тому же, если очаг пожара расположен в помещении, такие устройства просто бесполезны. Поэтому для создания пожарно-спасательных беспилотных авиационных систем нужны аппараты вертолетного типа или квадрокоптеры.

Особенно перспективным выглядит внедрение БПЛА для тушения пожаров в условиях многоэтажной застройки мегаполисов. Существующие в настоящее время технологии высотного пожаротушения в зданиях базируются на применении специализированной пожарной техники: автолестниц и автомобильных подъемников. У такого подхода есть несколько существенных недостатков и ограничений [1]:

1. Подъемники имеют ограничения по высоте выдвижения до 70 метров.
2. Плотность движения на дорогах в больших городах и, как следствие, существенное снижение скорости движения большую часть дня.

3. Плотная парковка автомобилей на придомовых территориях, которая приводит к значительному увеличению времени на боевое развертывание пожарных расчетов и их маневрирование.

4. Использование пожарных автомобильных лестниц и подъемников в первую очередь для спасения людей, а не для тушения пожаров.

В то время как использование БПЛА для тушения пожаров в условиях мегаполисов имеет существенные преимущества:

1. **Скорость реагирования.** БПЛА способен в считанные минуты добраться до места вызова и подтвердить либо опровергнуть факт наличия пожара. Это позволит диспетчерам более грамотно распоряжаться имеющимися на базе ресурсами и существенно сократит процент реагирования на ложные вызовы.

2. **Разведка и оценка обстановки.** БПЛА может быстро облететь горящее здание, передавая изображение по камере спасателям. Если камера на устройстве оснащена тепловизионным модулем, то такой подход позволяет не только обнаружить основные очаги горения, но и найти людей в условиях плохой видимости и сильного задымления [2].

3. **Тушение.** При хорошей грузоподъемности устройства аппарат оснащается запасом огнетушащего вещества, что позволит ему ликвидировать небольшие очаги пламени по прибытию на место.

4. **Помощь в транспортировке пожарного оборудования.** Опыт такого использования пришел из заграницы, где практика использования БПЛА более распространена. При тушении небоскреба пожарные запустили беспилотник для подъема рукава на нужную им высоту, значительно сократив таким образом время транспортировки пожарного оборудования.

Другой перспективной сферой использования БПЛА является тушение лесных пожаров.

Лесные пожары очень быстро распространяются на значительные территории. Для их ликвидации привлекается большое количество пожарных и спецтехники. Но скорость распространения пожара значительно превышает скорость реагирования наземной техники и служащего персонала, именно поэтому с лесными пожарами так сложно бороться [3].

Рассмотрим преимущества использования БПЛА в тушении лесных пожаров:

1. **Быстрый мониторинг территории.** БПЛА обладает высокой скоростью передвижения. Это позволяет осмотреть огромные территории за короткий промежуток времени и существенно увеличивает возможность предотвращения пожара на начальной стадии.

2. **Точное определение координат очага.** БПЛА способен передавать координаты своего местонахождения, позволяя таким образом точно определить место пожара и осмотреть состояние подъездных путей.

3. Снижение риска человеческих потерь среди пожарных.

Применение БПЛА позволит снизить процент использования человеческих ресурсов при тушении лесных пожаров и, как следствие, существенно снизить риск человеческих потерь.

4. **Возможность оперативной ликвидации огня.** Способность БПЛА переносить огнетушащие вещества и забирать дополнительное вещество из открытых источников в полете обеспечивает возможность потушить огонь еще на начальной стадии развития.

Стоит отметить особенности конструирования беспилотных летательных аппаратов с отличием применения их в разных сферах. Так, при использовании в условиях мегаполисов аппарат должен обладать большей маневренностью, иметь на борту тепловизионный модуль и быть достаточно легким, чтобы сократить ущерб экономических и людских потерь при внезапном падении. В то время как при использовании на открытых пространствах можно пожертвовать маневренностью, но обеспечить аппарат большей грузоподъемностью для того, чтобы при обнаружении начинающегося лесного пожара БПЛА мог потушить его полностью своими силами.

К общим **преимуществам** в использовании БПЛА в двух различных сферах тушения пожаров можно отнести:

1. Уменьшение расходов. При использовании БПЛА вместо авиации стоимость работы уменьшается. Также сокращаются средства на содержание штата.

2. Универсальность квалификации персонала. Все, что нужно от работников – умение управлять устройством. Специализированные курсы управления БПЛА длятся всего несколько месяцев, это позволяет сократить время подготовки штата.

3. Маневренность и неприязательность к условиям использования. Аппарату не нужна взлетно-посадочная полоса и особые условия содержания.

4. Безопасность использования. Возможность дистанционного управления позволяет избежать риска человеческих потерь.

5. Многозадачность устройства. БПЛА можно использовать в целях разведки, тушения пожара, мониторинга обстановки, транспортировки оборудования и пр.

К **недостаткам** использования БПЛА следует отнести [4]:

1. Возможность некачественной сборки и последующего взрыва или остановки/поломки устройства посередине пути.

2. Опасность столкновения с препятствием.

3. Возможность угона БПЛА путем перехватывания и перенастройки сигнала.

Таким образом, при использовании беспилотных летательных аппаратов для тушения пожаров открываются следующие перспективы:

- эффективный мониторинг возгораний на заданной территории;
- оповещение людей, находящихся в опасной зоне;
- локализация пожара путем передачи спасателям точных координат;
- тушение огня веществом – как из запасов аппарата, так и из местных источников;
- создание встречного пала при степных воспламенениях;
- безопасная разведка в случае торфяных пожаров: БПЛА не провалится в яму горящего торфа, находящуюся под дерном, из-за отсутствия нагрузки на верхний слой почвы.

Использование беспилотных аппаратов в тушении пожаров несет в себе массу позитивных сторон и преимуществ. Особенно стоит выделить снижение риска для жизни пожарных, сокращение финансовых издержек, а также более оперативное и эффективное гашение огня [5].

Основное перспективное использование БЛА в пожаротушении – лесные пожары и мегаполисы. Мониторинг лесов и торфяных возгораний с помощью авиации используется редко из-за высокой стоимости. К тушению воспламенений иногда привлекают пожарную авиацию, но само по себе мероприятие очень опасное: поднимающийся от возгорания дым дезориентирует пилота, причем аппарат должен максимально приблизиться к огню для сброса вещества. А в условиях мегаполиса использование авиации зачастую невозможно. Квадрокоптеры же широко используются для фото- и видеосъемки с воздуха уже сейчас [6-8], поэтому такая техника уже может применяться при тушении пожаров для проведения разведки и сбора информации в режиме реального времени. Но, как правило, это модели с низкой грузоподъемностью, что не совсем соответствует пожарно-спасательным задачам. В настоящее время в некоторых странах (Китай, Япония, Латвия, ОАЭ) уже демонстрируются опытные образцы беспилотных авиационных систем для тушения модельных очагов пожара. При доработке существующих недостатков БПЛА прочно внедрятся в сферу пожаротушения и станут незаменимым подспорьем для служащего персонала.

Список литературы

[1] Профилактика и тушение пожаров в высотных зданиях и зданиях повышенной этажности с вентилируемыми фасадами: Учебное пособие. / Под общей редакцией канд. техн. наук А.П. Чуприяна. – 2016.

[2] Аксенов С.Г. К вопросу об управлении силами и средствами на пожаре. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Синагатуллин. // В сборнике: Проблемы

обеспечения безопасности (Безопасность 2020). Материалы II Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 124-127 с.

[3] Юсупов С.Е. Пожарная безопасность лесных угодий. / С.Е. Юсупов, С.Г. Аксенов. // «Студенческий форум». – № 12 (248). 55-58 с.

[4] Долгих Д.Н. Проведение аварийно-спасательных работ с использованием беспилотных летательных аппаратов. / Д.Н. Долгих. // В сборнике: Молодежь и XXI век – 2021. Материалы XI Международной молодежной научной конференции. – Курск: ЮЗГУ, 2021. 245-248 с.

[5] Долгих Д.Н. Пожароопасность литий-ионных аккумуляторов. / Д.Н. Долгих, С.А. Рябов. // В сборнике: Молодежный научный форум. Материалы СХХIX международной студенческой научно-практической конференции. – № 19(129). 96-100 с.

[6] Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138: Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации // Рос. газ. – 2010.

[7] Методические рекомендации по применению вертолетов при тушении пожаров – утверждённые Статс-секретарём – заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны. – 2011.

[8] Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: Указ Президента Рос. Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.

Bibliography (Transliterated)

[1] Prevention and extinguishing of fires in high-rise buildings and high-rise buildings with ventilated facades: Textbook. / Under the general editorship of Cand. tech. Sciences A.P. Chupriyan. – 2016.

[2] Aksenov S.G. On the question of managing forces and means in a fire. / S.G. Aksenov, F.K. Sinagatullin. // In the collection: Security Problems (Security 2020). Materials of the II International Scientific and Practical Conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 124-127 p.

[3] Yusupov S.E. Fire safety of forest lands. / S.E. Yusupov, S.G. Aksenov. // "Student Forum". – No. 12 (248). 55-58 p.

[4] Dolgikh D.N. Rescue operations using unmanned aerial vehicles. / D.N. Dolgikh. // In the collection: Youth and the XXI century – 2021. Materials of the XI International Youth Scientific Conference. – Kursk: YuZGU, 2021. 245-248 p.

[5] Dolgikh D.N. Fire hazard of lithium-ion batteries. / D.N. Dolgikh, S.A. Ryabov. // In the collection: Youth Scientific Forum. Materials of the CXXIX

International Student Scientific and Practical Conference. – No. 19 (129). 96-100 p.

[6] Decree of the Government of the Russian Federation of March 11, 2010 No. 138: On the approval of the Federal rules for the use of the airspace of the Russian Federation // Ros. gas. – 2010.

[7] Methodological recommendations on the use of helicopters in firefighting – approved by the State Secretary – Deputy Minister of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters. – 2011.

[8] Issues of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters: Decree of the President of the Russian Federation. Federation of July 11, 2004 No. 868.

© Д.Н. Долгих, С.Г. Аксенов, 2021

Поступила в редакцию 15.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Долгих Д.Н., Аксенов С.Г. Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в сфере пожаротушения // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 47-53. URL: <https://ip-journal.ru/>